

PAGGAMIT NG MUSIKAL NA KAGAMITAN SA PAGBASA SA FILIPINO TUNGO SA PAGPAPAUNLAD NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA IKAPITONG BAITANG NG GODOFREDO M. TAN INTEGRATED SCHOOL OF ARTS AND TRADES

Alexis Mae Evangelista, Leodegario M. Jalos Jr.

MaEd-Language Teaching, Marinduque State University, Boac, Marinduque, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15350679>

ABSTRACT

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang makatulong sa pagpapaunlad ng antas kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang. Nakapokus din ito sa pagbasa, kahalagahan ng pagbasa at paraan sa pag-unlad ng antas ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral. Ito ay may layuning mapaunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang gamit ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino. Isinagawa ang pagbasa ng mga mag-aaral ngayong panuruang taon 2024-2025 sa paaralang Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades. Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng *Descriptive Quantitative* na metodo ng pananaliksik dahil nais malaman ng mananaliksik kung nakatulong ang musikal na kagamitan sa pagpapaunlad ng antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral at kung nabago ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mag mag-aaral. Ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino ay makabagong kagamitan na maaaring gawing instrumento sa pagbasa dahil ito ay nasasama sa kagamitang may *ICT integration* sa pagtuturo at pag-aaral. Ito ay binuo ng mananaliksik na may iba't ibang kompetensi at bahagi sa pagbasa. Ginamitan ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino ng mga lirikong mula sa paksa sa pagbasa at tono mula sa mga musika. Sinamahan ito ng mga gawain upang malaman kung natututo ang mag-aaral sa pagkanta at pagbasa. Sa pamamagitan ng instrumentong ito, nalaman ng mananaliksik kung nakatulong ba ang kagamitan upang mapaunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino ng mga

mag-aaral. Ito ay ginamitan ng paraang istaditikang **frequency, percentage, Mean Percentage Score at Standard Deviation** upang malaman kung umunlad ang pagbasa ng mag-aaral matapos ang panahon ng pagbasa at matukoy ang antas ng kasanayan sa pagbasa. Ang mga respondanteng mag-aaral ay mula sa ikapitong baitang ng paaralang Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades. Ang bilang ng mag-aaral na nasa antas na *Non-readers* ay dalawampung (20) mag-aaral na halos katumbas na ng isang seksyon. Nakuha ang datos sa pamamagitan ng pagpapabasa at paggamit ng Phil-Iri na isinagawa ng mananaliksik at mga guro sa ikapitong baitang sa Filipino. Ang ginamit ng mananaliksik sa pagkuha ng respondante ay sa pamamagitan ng *Purposive Sampling*. Ito ay isang non-probability sample na pinili batay sa mga katangian ng isang populasyon at ang layunin ng pag-aaral. Ang buong pag-aaral at pagbasa ng mga mag-aaral na *non-readers* mula sa ikapitong baitang ay tumaas ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino. Mayroong pag-unlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral matapos ang pagbasa gamit ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino. Mula sa mga lumabas na resulta ng pagbasa ng mga mag-aaral, naging malaking tulong ang kagamitan upang mapaunlad ang pagbasa ng mga mag-aaral sa Filipino. Matapos lumabas ang resulta at konklusyon, nabuo ang rekomendasyong magsagawa ng mga hakbang sa pagbuo at hakbang sa paggamit ng kagamitan upang mapaunlad ang pagbasa ng mga mag-aaral. Bumuo ng mga kagamitang makatutulong sa suliraning pagbasa na makapupukaw sa interes at atensyon sa pagbasa, lalo na ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagbuo ng kagamitan. Para sa mga susunod na mananaliksik, magsagawa ng kaugnay na pag-aaral ukol sa pag-aaral na ito upang madagragan pa ang mga solusyong makatutulong sa suliraning pagbasa.

Keywords: *Pagbasa, Filipino, antas ng kasanayan sa pagbasa, musikal na kagamitan sa pagbasa, Non-readers, Ikapitong Baitang, Interbensyon, Phil-IRI, ICT integration, Descriptive Quantitative, GMTISAT School, Mapaunlad ang antas sa pagbasa*

INTRODUCTION

Ang pagbasa ay isang proseso ng pag-unawa at pagkilala sa mga letra, simbolo o mga nakalimbag na babasahin. Ito ay isa sa mahalagang kasanayan na dapat taglayin ng bawat indibidwal sapagkat, ito ang pangunahing kasangkapan upang matutunan ang iba't ibang larangan at kaalaman na umuusbong sa bawat panahon. Makatutulong ito upang matuto ang isang indibidwal, lalo't higit ng mga mag-aaral.

Sa kasalukuyang panahon, isa sa mga kinakaharap na suliranin ng mga guro sa paaralan ay ang mga mag-aaral na di nakababasa. Nakababahala ito dahil ang lipunan ay patuloy na umuunlad ngunit may ilang mag-aaral na hindi nakauusad sa kasanayang bumasa.

Ang Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades ay nabibilang sa *Very Large* na paaralan sa Distrito ng San Narciso I. Nagsagawa ang mga guro sa Filipino ng Brigada Pagbasa na mula sa DepEd Memo. No. 48, s. 2021. Kaalinsabay ito ng Brigada

Eskwela na kung saan ay may naitalang dalawampung mag-aaral na hindi nakababasa sa Filipino mula sa baitang pito.

Nakababahala ang ganitong sitwasyon at suliranin dahil napakahirap sumabay sa lipunan kung di marunong bumasa ang isang indibidwal. Ayon nga sa ating dating DepEd Secretary at Bise Presidente Sarah Duterte, “*Sa mga batang nanunuod, gusto kong malaman ninyo na ang pagbabasa ay magbibigay sa inyo ng pinakamalakas na sandata upang harapin ang inyong kinabukasan*”

Maraming panukalang proyekto ang Kagawaran ng Edukasyon, ngunit napasama pa rin ang Pilipinas sa may mababang resulta sa nakaraang *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022*, na may puntos na 343 noong 2018 at 347 noong 2022. Tumaas ng bahagya ang resulta, ngunit ika-anim pa rin sa pinakamababa sa pagbasa ang bansa.

Isiniwalat ni Albano (2019); Bernardo, et al., (2023); Haw at King (2023), na sa Pilipinas, may mga estudyante na nasa sa sekondarya na ngunit hindi pa nakababasa ng isang konsepto

Sa panahong ito kinakailangang kumilos ang bawat kawani ng kagawaran ng edukasyon, ang mga paaralan at mga guro. Bawat paaralan ay nagsasagawa ng interbensyon at pananaliksik na makatutulong sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ito ay nakasaad sa *Research Management Guidelines (RMG)* ng DepEd Order No. 16, s. 2017. Ang panukalang ito ay nagbibigay daan sa mga guro at iba pang mga propesyonal sa edukasyon upang siyasatin ang mga isyu na direktang may kaugnayan sa kanilang trabaho, bumuo ng mga solusyon, at ipatupad ang mga pagbabago upang mapabuti ang mga kinalabasan ng pag aaral ng mag aaral.

Nakatutulong din ang mga makabagong kagamitan upang mapaunlad ang kagamitan sa pagbasa sa Filipino gaya ng mga gadgets. Ang Pilipinas ay may 99.3% na gumagamit ng cellphone noong Enero 2024 at tumataas pa taon-taon.

Sa pamamagitan ng mga gadgets at makabagong teknolohiya na ito, ang mga mag-aaral ay malayang makagagamit ng mga kamagitan tulad ng interaktibong bidyo (interactive video). Dito ay malayang nakapanonood ang mga mag-aaral ng mga ukol sa iba't ibang pagkatuto lalo na sa pagbasa.

Maraming instrumentong magagamit upang mapabasa ang mga estudyante. Isa na rito ang interaktibong bidyo na lalakipan ng musika o musikal na kagamitan sa pagbasa ang maaaring gamitan ng cellphone o gadgets. Ang kagamitang ito ay may interaksyon sa pagitan ng mag-aaral at ng guro. Ito ay tinatawag na *Audio-visual* na kagamitan. Ayon sa QNEX MNP 2023, ang *Audio-visual (AV)* ay kumbinasyon ng *audio*, *video*, at mga digital na teknolohiya. Maaari itong lagyan ng iba't ibang elemento sa paglikha gaya ng tunog at musika, bidyo, at maglagay ng babasahin upang makatutulong sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Ayon nga kina Mendoza, Carnaton at David (2015),

ang access sa video ay makatutulong upang mahikayat ang mga estudyante at makalikha ng kakaibang konteksto para sa kanilang karanasan sa pagkatuto.

Sa pananaliksik na ito, ang mananaliksik ay gagamit ng musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino na ginamagitan ng *video*, *audio* at mga magkabagong teknolohiyang kagamitan sa paggamit at pagbuo. Makatutulong ito upang mapaunlad ng mag-aaral ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino. Ang GMTISAT ay kilalang paaralan sa Distrito III ng Quezon, nakababahala ang suliranin ng paaralan dahil mayroong hindi pa rin mga mag-aaral ang hindi nakababasa sa Filipino. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang dalawampung mag-aaral sa ikapitong baitang ay tuturuang bumasa sa Filipino gamit ang kagamitang nilikha ng mananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay may layunin at inaasahang makatutulong sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Filipino.

Research Questions

Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa paggamit ng musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino tungo sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades. Isinagawa ang pag-aaral na ito upang tugunan ang suliranin sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang na nasa antas sa pagbasang *non-readers* o di nakababasa.

Nilalayon ng pag-aaral na ito na masagot ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mag-aaral sa ikapitong baitang bago gamitan ng musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino?
2. Ano ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang matapos gamitan ng musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino?
3. Nakatulong ba ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino upang mapaunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang?
4. Anong hakbang sa pagbuo at paggamit ng musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino ang maaaring mabuo ng mananaliksik batay sa kinalabasan ng pag-aaral?

METHODOLOGY

Disenyo ng Pananaliksik

Gumamit ang mananaliksik ng *Descriptive Quantitative* na disenyo ng pananaliksik. Nalaman sa datos kung ano ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Lumabas sa ginawang pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang na may dalawampung mag-aaral ang nasa antas na *non-readers*.

Sa pamamagitan ng kwantitatibong disenyo, nalaman nito kung nakatulong ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino sa pagpapaunlad ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Ang mga kalahok ay gumamit ng instrumentong musikal

na kagamitan sa pagbasa sa Filipino upang mapabasa at umunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino.

Matapos makabasa, ang mga mag-aaral ay sumailalim sa pinal na pagbasa. Nalaman dito kung nabago ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang at kung nakatulong ang musikal na kagamitan sa pagbasa upang mapaunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Filipino.

Lokasyon ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa paaralang sekondarya ng Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades. Ang GMTISAT ay mula sa bansang Pilipinas, nasasakop ng rehiyon 4A ng Luzon at nabibilang sa ikatlong Distrito ng Quezon at Dibisyon ng Quezon. Ito ay matatagpuan sa barangay Pagkakaisa ng bayan ng San Narciso, Quezon.

Ang GMTISAT ay isa sa pinakamalaking pampublikong paaralan na matatagpuan sa Distrito isa ng San Narciso. Mula sa tatlong Technical Vocational School ng Quezon, kilala sa nangunguna at mahusay ang paaralan sa iba't ibang larangan. Ito ay dahil sa pinakitang husay ng mga guro at mag-aaral sa mga patimpalak pambuong rehiyon. Gayunpaman, sa ginawang pagpapabasa ng mga guro sa Filipino may mga naitalang mag-aaral na hindi nakababasa sa Filipino. Ito ang naging dahilan ng mananaliksik upang isagawa ang pananaliksik. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito nais matugunan ng mananaliksik ang suliranin sa pagbasa upang mapaunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral mula sa ikapitong baitang.

Makikita sa mga mapa ang lokasyon ng paaralang Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades.

Populasyon at Sampol

Ang ginamit ng mananaliksik sa pagkuha ng respondante ay sa pamamagitan ng *Purposive Sampling*. Ito ay isang *non-probability sample* na pinili batay sa mga katangian ng isang populasyon at ang layunin ng pag-aaral. Ang baitang pito ay mayroong labindalawang (12) seksyon. Mula sa lumabas na resulta ng Phil-IRI sa bawat pangkat, may dalawampung mag-aaral na *non-readers* o hindi nakababasa sa Filipino. Ito ay halos katumbas na sa bilang ng mag-aaral sa isang seksyon. Ang dalawampung mag-aaral na nasa antas na non-readers sa ikapitong baitang ang pokus ng pag-aaral.

Talaguhitan 4.

Mapa ng Paaralang GMTISAT

Talahanayan 1

Bilang ng Respondente sa Bawat Pangkat

Pangkat ng Baitang 7	Bilang ng Di-nakababasa
Magalang	2
Magiliw	3
Makabayan	2
Malikhain	1
Maalalahanin	2
Masinop	5
Matulungin	5
KABUOAN	20

Instrumento ng Pananaliksik

Ang instrumentong ginamit sa pananaliksik ay ang binuo ng mananaliksik na mga musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino. Ang kagamitan ay may integrasyon ng ICT at nabibilang ito sa makabagong kagamitan sa pagtuturo. Ang kagamitan ay tulad ng isang *interactive video* na mayroong imahe, *video*, *sound effects*, presentasyon at musika. Ito ay makatutulong upang mapukaw ang atensyon ng mga kalahok sa pagbasa. Mayroong ding gabay na guro na siyang kausap ng mga mag-aaral at mga gawain na makatutulong sa pagbasa ng mga mag-aaral at upang matiyak din na natututo ang mag-aaral sa ginawang pananonood, pag-awit at pagbasa. Ang mananaliksik ay gumawa ng sariling lyrics sa bawat bidyo at nakatono sa mga kilalang awit o kanta ng mga mag-aaral.

Ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino ay mayroong anim na bidyo at bawat bidyo ay may kompetensi na dapat makamit ng mga kalahok sa pagbasa. Ang unang bidyo ay ukol sa tamang bigkas ng mga ponemang patinig. Ang mananaliksik ay nagbigay ng mga halimbawang salita ng mga patinig, kalakip ang mga larawan. Makikita sa bidyo na kasabay nang pag-awit, kinakausap at tinuturuan din ng gurong gabay ang mag-aaral kung paano bigkasin ang mga ponema. Ang pag-awit ay nakatono sa kantang “The Wheels on the Bus”.

Ang ikalawang bidyo ay may kompetensi na “Nabibigkas at natutukoy ang mga ponema sa Alpabetong Filipino” Sa bidyo na ito, ang mga mag-aaral ay tutukuyin ang mga ponemang pinahahanap ng guro ayon sa kanilang nabasa o natutunan. Makikita sa bidyo na isa-isang ipinakikita ang mga letra kasabay ang pag-awit.

Ang ikatlong kompetensi at ikatlong bidyo ay pagbasa at tamang bigkas ng mga ponemang patinig at katinig. Ang gurong gabay ay ipinakikita at pinaririnig ang tamang bigkas ng mga ponema simula A hanggang Z. Ang pag-awit ay nakatono sa awiting “Fruit Salad”.

Ang ikaapat na bidyo ay tungkol sa pagbasa ng pantig o pinagsamang letra ng katinig at patinig. Dito ay ipinaliwanag ng gurong gabay kung ano ang pantig at pagpapantig. Tinuturuan ng gurong gabay ang mag-aaral paano bigkasin ang mga katinig na may kasamang patinig. Ang tono ng pag-awit ay mula sa awiting “Magpasikat” ng showtime.

Matapos ang pagbasa ng mga patinig, katinig, at pantig, ang ikalimang bidyo at ikaanim na bidyo ay sasanaying bumasa ang mga mag-aaral ng buong salita. Ito ay may mga halimbawang salita sa bawat ponema at may larawan, upang higit na maunawaan ang binabasang mga salita. Ang tono nang pagbasa ay mula sa kantang “It’s Showtime”. Hindi mawawala sa bidyo ang gurong gabay sa pagbasa at pagkanta.

Ang instrumentong ginamit ng mananaliksik sa pagpapabasa ay naka-upload sa google drive na ito.

<https://bit.ly/3Rj3cH8>

1-tunog na patinig (gawain)

1-Tunog ng Patinig

2-Alpabetong Filipino

3-Tunog ng Katinig

4-Pagpapantig

5. Mga Salita

Ginamit din ng mananaliksik ang forms ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) upang matukoy ang antas ng kasanayan bago pabasahin ang mag-aaral gamit ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino. Ito ay isang form na ginagamit ng mga paaralan sa pampublikong paaralan ng kagawaran ng edukasyon. Makikita sa forms ang listahan ng mga pangalan ng mag-aaral, seksyon at antas ng kasanayan sa pagbasa sa unang pagbasa at pinal na pagbasa. Makikita sa huling bahagi ang summary ng resulta nang pagbasa mula sa mga antas na *independent*, *instructional*, *frustration at non-reader*. Ganoon din ang total na bilang ng mag-aaral ayon sa kasarian ng mga kalahok sa pagbasa.

Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang mga mananaliksik ay nagbigay ng liham pahintulot sa Punong Guro ng paaralan, Public Schools District Supervisor at sa Superintendent ng dibisyon ng Quezon ng upang makapagsagawa ng pananaliksik sa loob ng paaralan. Humingi rin ng pahintulot ang mananaliksik sa mga guro sa Filipino na makuha ang mga pangalan at seksyon ng mga mag-aaral na sasailalim sa paunang pagbasa o *pre-reading*.

Ang mananaliksik kasama ang mga guro sa Filipino ay nagsagawa ng paunang pagbasa o *pre-reading* gamit ang mga forms at formula ng Phil-Iri upang matukoy ang antas ng kasanayan sa pagbasa. Lumabas sa resulta nang pagpapabasa na may dalawampung mag-aaral sa ikapitong baitang na hindi nakababasa sa Filipino. Ang dalawampung mag-aaral na *non-readers* ang mga kalahok sa gagawing pagbasa gamit ang instrumentong binuo ng mananaliksik.

Para sa kabatiran at pahintulot ng mga magulang, nagpadala rin ang mananaliksik ng liham pahintulot sa mga mag-aaral upang mapabatid sa mga magulang ang mga impormasyon tungkol sa pag-aaral at gagawing pagbabasa sa loob ng paaralan.

Ang mga mag-aaral na kahalok ay sumailalim sa interbensyong isinagawa ng mananaliksik. Gamit ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino, tinuruang bumasa ang mga mag-aaral upang umunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa. Ang bawat mag-aaral ay may iskedyul sa pagbasa simula lunes hanggang biyernes sa oras na alaluna ng tanghali.

Matapos matukoy ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral nagsimula nang magpabasa ang mananaliksik noong unang kwarter ng panuruang taong 2024-2025. Ginamit niya ang unang bidyo at unang kompetensi sa pagbasa. Ipinakilala niya ang mga ponemang patinig sa mga mag-aaral gamit ang bidyo. Isa-isa niyang pinakilala ang ponemang a, e, i, o, at u upang di malito at magsama-sama ang kaalaman sa isang araw. Tumagal ng dalawang buwan ang ginawang pagbasa ng mga patinig. Sila ay dumaan sa mga gawaing pagbasa ukol sa patinig.

Ang ikalawang bidyo at kompetensi ay isinagawa noong huling buwan ng unang kwarter at natapos bago ang eksaminasyon sa paaralan. Higit na mabilis ang pagtuturo nito dahil kailangan lamang memoryahin ng mga kalahok ang mga letra sa alpabetong filipino at tukuyin ang letra sa gawain.

Ang ikatlong bidyo ay tungkol sa tamang bigkas ng mga ponemang katinig. Gaya ng mga ponema, ito ay isa-isang inaral ang mga letra bago umusad sa kasunod upang higit na maunawaan at mabigkas ng tama ang ponema. Ang pagpapabasa ng ponemang katinig ay inabot ng tatlong buwan o buong panahon ng ikalawang kwarter. Ilan sa mga mag-aaral ay nahirapan sa bahaging ito dahil ito ang simula kung papaano sila makababasa. Marami ang mga ponema ng katinig na dahilan ng minsang pagkalito ng mga kalahok. Matapos ang panahon ng pagbasa ng mga katinig, ang mga mag-aaral ay sumailalim sa gawain ukol dito. Kinakailangan nilang bigkasin nang tama ang bawat ponema nang walang gabay ng guro at hindi magkakasunod ang letra.

Ang ikaapat na bidyo at kompetensi ay tungkol sa pagpapantig o pagbabasa ng pantig. Ito ang mga pinagsamang letra ng katinig at patinig. Gaya sa ikatlong kompetensi, ito ay inabot ng tatlong buwan sa pagpapabasa dahil inisa-isa ang bawat ponema at mayroong maraming halimbawa ang bawat letra. Ang mga mag-aaral sa kompetensing ito ay dumaan sa maraming ensayo sa tamang bigkas ng mga pantig.

Ang ikalimang bidyo kompetensi at ikaanim na bidyo kompetensi ay isinagawa sa loob ng dalawang buwan ng ikaapat na kwarter. Ang mga mag-aaral ay isa-isang kumanta at pinabasa ng mga salitang nasa bidyo upang matiyak na nakababasa na sila ng buong salita at hindi lamang letra. Nakatulong ang pagbasa ng pantig sa mga mag-aaral upang mabasa ang buong salita na nasa mga gawain.

Samantala, upang matiyak na umunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, ang mananaliksik ay nagsagawa ng pinal na pagbasa. Isa-isang pinabasa ang mga mag-aaral ng isang akda at ginamit muli ng mananaliksik ang Phil-IRI

forms at formula sa pagtukoy ng antas ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino. Lumabas sa mga datos na umunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Filipino.

Upang matiyak ng mananaliksik ang kasanayan at kaalaman sa pagbasa, ang mga mag-aaral na hindi nakakapasok sa paaralan ay binubukod ang paksa at oras nang pagbasa dahil ang ibang mag-aaral ay nakausad na sa kasunod na paksa. Ang mga mag-aaral na nahihirapan ay higit na binigyang oras sa pagbasa.

Matapos ang buong panahon ng pag-aaral bumasa, ang mga nakuhang datos gamit ang instrumento ay siyang binigyan ng pamamaraang istatistika.

Pagsusuring Istadistika

Sinuring mabuti ng mga mananaliksik ang mga nakalap na datos at binibigyan ng kaukulang interpretasyon. Gumamit ang mananaliksik ng pormula sa pagkuha ng persentahe (percentage) upang malaman ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ito ay pormulang binigay ng Kagawaran ng Edukasyon.

Ang persentahe ng *independent readers* ay 97% hanggang 100%. Ang sumunod na antas ay instructional na may persentaheng 90% hanggang 96%. Samantala, ang antas na Frustration ay 89% pababa.

Upang malaman kung nakatulong ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino sa pagtaas ng antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, ang mananaliksik ay gumamit ng pamamaraang istatistika na **frequency, percentage, Mean Percentage Score** at **Standard Deviation** gamit ang isang sample data. Nalaman ng mananaliksik kung umunlad ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino matapos pabasahin gamit ang nasabing instrumento.

RESULTS

Sa pananaliksik na ito, gumamit ang mananaliksik ng musikal na kagamitan sa pagbasa at Phil-IRI forms sa pangangalap ng mga datos sa impormasyong kailangan. Isinasaayos ito upang maging malinaw ang paglalahad ng isinagawang pag-aaral.

Unang Bahagi: Antas ng Kasanayan ng mga Mag-aaral Bago Gamitan ng Musikal na Kagamitan sa Pagbasa sa Filipino

Ang mga guro sa Filipino ng paaralang Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades ay nagsagawa ng paunang pagbasa o *pre-reading* sa mga mag-aaral na nasa ikapitong baitang. Mula sa mga datos na lumabas sa isinagawang pagpapabasa lumabas na mayroong dalawampung mag-aaral na *non-readers* sa Filipino. Ang mga mag-aaral ay hindi nakabibigkas o nakababasa ng mga letra. Hindi makilala ang mga letra at salitang nasa kagamitan sa pagbasa. Hindi rin nila matukoy ang mga letrang

binibigkas at pinapahanap ng gurong gabay. Tumanggi rin ang mga mag-aaral na basahin ang letra at mga salitang pinapabasa ng guro.

Ang resulta ay nag-uugnay sa isinagawang *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022* at sumasalaming maraming mag-aaral ang hindi nakababasa at hirap sa pagbasa. Ang mga mag-aaral na non-readers ay kinakailangan ng tulong. Ayon nga kina Varona at Mandado (2020), kinakailangang bigyang tugon ang pangangailangan ng mga mag-aaral na hindi nakababasa.

Ikalawang Bahagi: Antas ng Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Ikapitong Baitang Matapos Gamitan ng Musikal na Kagamitan Sa Pagbasa Sa Filipino

Talahanayan 2

Antas ng Kasanayan sa agbasa ng mga Mag-aaral sa Bawat Kompetensi.

Reading Level	LC1		LC2		LC3		LC4		LC5		LC6	
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Independent	2	10.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00
Instructional	1	5.00	8	40.00	2	10.00	1	5.00	0	0.00	1	5.00
Frustration	17	85.00	11	55.00	18	90.00	19	95.00	19	95.00	19	95.00
Non-Reader	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total	20	100.00										
Mean Percentage Score (MPS)	76.50		83.50		72.22		75.77		71.00		81.05	
Standard Deviation	12.680		8.751		9.045		5.400		12.096		4.970	
Verbal Interpretation	<i>Frustration</i>											

Leyenda:

97 -100 *Independent*

90 – 96 *Instructional*

89 pababa *Frustration*

Non-Reader

C1 – Nabibigkas at natutukoy ang mga ponemang patinig.

C2 – Nabibigkas at natutukoy ang mga ponema sa alpabetong Filipino.

C3 - Nabibigkas at natutukoy ang mga ponemang patinig at katinig.

C4 - Nababasa ang pinagsamang patinig at katinig at mga pantig.

C5 - Nababasa ang mga halimbawang salita ng katinig.

C6 - Nababasa ang mga halimbawang salita ng mga katinig.

Ikatlong Bahagi: Tulong ng Musikal na Kagamitan sa Pagbasa Bilang Instrumento sa Pagpapaunlad ng Antas ng Kasanayan sa Pagbasa sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikapitong Baitang

Talahanayan 3

Antas ng Kasanayan sa Pagbasa sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikapitong Baitang sa Pinal na Pagbasa.

	Pangalan	Seksyon	Persentahe	Pinal na Pagbasa		
1.	Mag-aaral 1	Magalang	88.68	Frustration		
2.	Mag-aaral 2	Magalang	85.44	Frustration		
3.	Mag-aaral 3	Magiliw	94.34	Instructional		
4.	Mag-aaral 4	Magiliw	96.5	Instructional		
5.	Mag-aaral 5	Magiliw	88.41	Frustration		
6.	Mag-aaral 6	Makabayan	95.15	Instructional		
7.	Mag-aaral 7	Makabayan	93.53	Instructional		
8.	Mag-aaral 8	Malikhain	88.41	Frustration		
9.	Mag-aaral 9	Maalalahanin	88.95	Frustration		
10.	Mag-aaral 10	Maalalahanin	87.33	Frustration		
11.	Mag-aaral 11	Masinop	88.68	Frustration		
12.	Mag-aaral 12	Masinop	88.14	Frustration		
13.	Mag-aaral 13	Masinop	87.33	Frustration		
14.	Mag-aaral 14	Masinop	93.53	Instructional		
15.	Mag-aaral 15	Masinop	91.37	Instructional		
16.	Mag-aaral 16	Matulungin	87.6	Frustration		
17.	Mag-aaral 17	Matulungin	88.68	Frustration		
18.	Mag-aaral 18	Matulungin	89.22	Frustration		
19.	Mag-aaral 19	Matulungin	93.8	Instructional		
20.	Mag-aaral 20	Matulungin	95.96	Instructional		
Antas ng Pagbasa	Lalaki		Babae		Kabuuan	
	f	%	f	%	f	%
Non-reader	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Frustration	12	60.00	0	0.00	12	60.00
Instructional	2	10.00	6	30.00	8	40.00
Independent	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total	14	70.00	6	30.00	20	100.00

DISCUSSION

Unang Bahagi: Antas ng Kasanayan ng mga Mag-aaral Bago Gamitan ng Musikal na Kagamitan sa Pagbasa sa Filipino

Ang mga guro sa Filipino ng paaralang Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades ay nagsagawa ng paunang pagbasa o *pre-reading* sa mga mag-aaral na nasa ikapitong baitang. Mula sa mga datos na lumabas sa isinagawang pagpapabasa lumabas na mayroong dalawampung mag-aaral na *non-readers* sa Filipino. Ang mga mag-aaral ay hindi nakabibigkas o nakababasa ng mga letra. Hindi makilala ang mga letra at salitang nasa kagamitan sa pagbasa. Hindi rin nila matukoy ang mga letrang binibigkas at pinapahanap ng gurong gabay. Tumanggi rin ang mga mag-aaral na basahin ang letra at mga salitang pinapabasa ng guro.

Ang resulta ay nag-uugnay sa isinagawang *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022* at sumasalaming maraming mag-aaral ang hindi nakababasa at hirap sa pagbasa. Ang mga mag-aaral na *non-readers* ay kinakailangan ng tulong. Ayon nga kay Mandado (2020), kinakailangang bigyang tugon ang pangangailangan ng mga mag-aaral na hindi nakababasa.

Ikalawang Bahagi: Antas ng Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Ikapitong Baitang Matapos Gamitan ng Musikal na Kagamitan Sa Pagbasa Sa Filipino

Ang talahanayan ay nagdedetalye ng kabuoang persentahe at antas ng kasanayan sa bawat kompetensi sa isinagawang pagbasa. Ayon sa mga resulta at iskor sa isinagawang pagbasa ng mga mag-aaral matapos gamitan sa musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino lumabas ang mga sumusunod na punto at resulta na ang LC1 hanggang LC6 ay may pagbabago ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Makikita na ang pinakamababang bahagdan ay 71% (SD=12.096) na makikita sa *learning competency 5* na may antas na frustration. Samantala, ang pinakamataas na bahagdan ay 83.50 % (SD=8.751) na makikita sa *learning competency 2* na may antas na frustration. Ang *learning competency 1* ay mayroong 76.50% (SD=12.680). Ang *learning competency 3* may bahagdan na 72.22% (9.045). Ang *learning competency 4* naman ay may 75.77% (SD=5.400) at ang *learning competency 6* ay may 81.05% (SD=4.970). Ang mga nasabing bahagdan ay nabibilang lahat sa antas ng pagbasa na frustration.

Bagama't maraming mag-aaral ang nasa antas na Frustration sa bawat kompetensi, makikita sa resulta na wala ng *non-readers* sa mga kalahok at nagsasaad na umunlad ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa matapos gamitan ng musikal na kagamitan. Pinatunayan na ang mga interbensyon gaya ng pananaliksik na ito ay nakatulong upang mapaunlad ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Napatunayan na ang musika ay nagbibigay na husay sa mag-aaral na bigyang retensyon ang mga nakikinig na babasahin. Ito ay napatunayan din ng pag-aaral ni Mayer's Cognitive Theory of Multimedia Learning na ang utak ay nagpoproseso ng mga salita at larawan sa pamamagitan ng biswal at pandinig na makikita sa isang kagamitan.

Ikatlong Bahagi: Tulong ng Musikal na Kagamitan sa Pagbasa Bilang Instrumento sa Pagpapaunlad ng Antas ng Kasanayan sa Pagbasa sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikapitong Baitang

Talahanayan 3

Antas ng Kasanayan sa Pagbasa sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikapitong Baitang sa Pinal na Pagbasa.

Ang talahanayan ay nagdedetalye ng persentahe at antas ng kasanayan sa pinal na pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang. Matapos ang pagbasa ng dalawampung mag-aaral, lumabas sa resultang mayroong walong mag-aaral ang nasa antas ng *instructional* na nasa pagitan ng bahagdan na 91.37% hanggang 95.96%. Ang mga nasa antas na *instructional* ay ang mga mag-aaral 3, mag-aaral 4, mag-aaral 6, mag-aaral 7, mag-aaral 14, mag-aaral 15, mag-aaral 19 at mag-aaral 20.

Samantala, may labindalawang mag-aaral ang nasa antas na *frustration* na may persentaheng 85.44% hanggang 89.22%. Ang mga nasa antas na *frustration* ay sina mag-aaral 1, mag-aaral 2, mag-aaral 5, mag-aaral 8, mag-aaral 9, mag-aaral 10, mag-aaral 11, mag-aaral 12, mag-aaral 13, mag-aaral 16, mag-aaral 17 at mag-aaral 18.

Makikita na ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino ay nakatulong tulong upang umunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino ng dalawampung mag-aaral. Hindi man sila umabot sa independent ngunit napatunayang wala ng *non-readers* sa mga kalahok. Ito ay patunay na kinakailangan ng mga interbensyon at kagamitang makatutulong sa suliraning pagbasa lalo na ngayong nasa modernong panahon at laganap na ang makabagong teknolohiya. Ayon nga kay Varona at Mandado (2020), hudyat na ito upang ang mga mag-aaral ay yumakap sa pagbabagong nagaganap sa teknolohiya. Ayon pa kay Zarqoon Amin (2024), ang ganitong uri ng kagamitan ay nakatutulong upang personal na maranasan ng mag-aaral ang makabagong kaalaman at paraan ng pagkatuto. Ang mga ganitong pananaliksik ay sinuportahan din ng kagawaran ng edukasyon mula sa Deped Order No. 16, s. 2017, dahil ito ay nakatutulong sa programa ng Deped ukol sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sinang-ayunan pa ito ni Thomas (2022), ayon sa pag-aaral niya mahalagang sangkap ang ganitong programa at interbesyon sa pagbasa.

Ikaapat na Bahagi: Interbensyong Hakbang sa Pagbuo at Hakbang sa Paggamit ng Musikal na Kagamitan sa Pagbasa sa Filipino

Batay sa mga resulta ng pag-aaral, ang mananaliksik ay bumuo ng interbensyong tinawag na “Hakbang sa Pagbuo ng Musikal na Kagamitan sa Filipino”. Ang interbensyon ay makatutulong sa mga gurong nais gumawa ng sariling musikal na kagamitan sa pagbasa. Ang interbensyon ay mayroong sunod-sunod na hakbang kung papaano bumuo ng kagamitan. Ito ay mayroong anim na hakbang sa pagbuo ng kagamitan at ginagamitan ng makabagong pamamaraang at makabagong teknolohiya. Bawat hakbang ay may nakadetalyeng pamamaraan sa pagbuo. Ayon nga kay Maam (2019), ang makabagong teknolohiya ay makatutulong sa mga gurong nais gumawa ng

interbensyon sa pagbasa at pagtuturong bumasa. Sinuportahan din ito nina Samat at Aziz (2020), na nagsasabing ang *multimedia learning approaches* ay higit na mainam dahil ito ay may *audio, animation, video* at presentasyon.

Isa rin sa interbensyong binuo ay tinawag na “Hakbang sa Paggamit ng Musikal na Kagamitan sa Pagbasa sa Filipino”. Ito ay interbensyong nakasaad ang sunod-sunod na hakbang kung papaano gagamitin ang musikal na kagamitan sa pagkatutong bumasa at pagtuturong bumasa. Naglalalaman din ang interbensyon ng mga dagdag na babasahin ng mga mag-aaral sa bawat ponema at mga forms na kinakailangan sa pagtukoy ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Kinakailangan pa ng mga mag-aaral ng kagamitan sa pagbasa dahil ayon kay Saavedra (2020), ang mga mag-aaral ay marahil kulang sa kagamitan sa pagbasa na dahilan kung bakit hindi sanay sa wika at pagbasa. Sabi pa ni Nguyen (2022), ang pagkatutong bumasa ay hindi lamang sa estratehiya sa pagtuturo ito ay nakabatay din sa paggamit ng iba’t ibang pamamaraan at kagamitan.

Matatagpuan sa Apendiks A ang interbensyong ginawa ng mananaliksik ukol sa hakbang sa pagbuo at hakbang sa paggamit ng musikal na kagamitan.

Conclusions

Sa paglalahad ng mga natuklasan, lumabas ang konklusyong nakatulong ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino upang mapaunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng dalawampung mag-aaral sa ikapitong baitang ng paaralang Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades. Ang nasabing kagamitan ay kapaki-pakinabang upang magamit na interbensyon sa pagbasa sa Filipino lalo na sa mga mag-aaral na may mababang antas ng kasanayan sa pagbasa.

Recommendations

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral at sa konklusyon na ginawa, ang mga sumusunod ay iminumungkahi:

1. Ang pag-aaral na ito ay nagpakitang ang musikal na kagamitan sa Filipino ay nakatulong upang mapaunlad ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino. Samakatuwid, inirerekomenda sa mga guro sa Filipino na gamitin ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino upang makatutulong sa mga mag-aaral na *non-readers* na paunlarin ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa ng mga mag-aaral.
2. Batay sa natuklasan ng pag-aaral, maraming bilang ng mga mag-aaral ang hindi nakababasa sa Filipino kung kaya’t inirerekomenda sa mga mag-aaral na paunlarin ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino gamit ang mga interbensyong isinagawa ng mga guro ukol sa pagbasa.
3. Dahil nakatulong sa pag-unlad ng antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral gamit ang musikal na kagamitan sa pagbasa sa Filipino, ang administrador ng paaralan ay iminumungkahing magpanukala ng isang seminar na magpapaunlad kung papaano bumuo ng *action research* at interbensyon sa

pagbasa. Ito ay upang maging makabuluhan ang mga ginagawang *action research* at interbensyon sa pagbasa na ginagawa ng mga guro at makadagdag ng husay sa kanilang propesyon.

4. Dahil nakatulong ang musikal na kagamitan sa pagbasa Filipino sa pagpapaunlad ng antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, inirerekomenda sa mga susunod na mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral na kaugnay ng pananaliksik gaya halimbawa ng musikal na kagamitan sa pagbasa sa Ingles. Gayundin, paunlarin at dagdagan pa ang pananaliksik na ito upang makabuo pa ng iba't ibang pamamaraan at pokus ng pag-aaral sa pagbasa.

Compliance with Ethical Standards

Ang pag-aaral na ito na isinagawa ng mananaliksik ay isinagawa nang may mahigpit na pagsunod sa mga alituntunin at pamantayang etikal ng pananaliksik. Ang mga kalahok sa pananaliksik ay hindi sapilitang lumahok at may karapatang umatras sa ginawang pag-aaral. Pinanatili ng mananaliksik ang pagiging kompidensyal sa mga datos at pagkakakilanlan ng mga kalahok sa buong proseso ng pananaliksik. Ang kapakanan ng mga kalahok ay isinaalang-alang at sinuguradong ligtas at payapa at walang masamang karanasan at masamang intension. Dagdag pa rito, sinigurado ng mananaliksik na walang anumang naganap na panggagaya at mahigpit na iniwasan ang plagiarism. Tiniyak ng mananaliksik na lahat ng sanggunian ay wasto at inilagay sa papel upang bigyang pagkilala. Samantala, ang mga datos at interpretasyon ay obhetibo at walang kinikilingan. Ang mga resulta ng pag-aaral ay ginamit lamang para sa layuning akademiko at pananaliksik.

Acknowledgments

Hindi makakamit ng mananaliksik ang tagumpay sa isinagawang pag-aaral kung wala ang mga mahahalagang tao na nagbigay ng malaking tulong sa pamamagitan ng simpleng pagkilala, sana ay madama nila ang taos-pusong pasasalamat ng mananaliksik.

Una sa lahat, sa Amang Diyos, na siyang gumabay, nagbigay ng kaalaman at tumulong upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok.

Sa pamantasang Marinduque State University Administrators, na naging tulay upang maipagpatuloy ang pagpapalago at pagpapalawak ng kaalaman sa edukasyon.

Sa pamantasang Eastern Quezon College, Inc., na naging katuwang ng MSU upang maisakatuparan ang kalidad na edukasyon.

Sa aking mga magulang, na walang sawang sumusuporta, nagpapayo at nagbibigay ng lakas ng loob upang mapagpatuloy ang pag-aaral.

Kay Dr. Leodegario M. Jalos, Jr., tagapayo ng mga mananaliksik, sa kanyang walang sawang paglalaan ng panahon sa pagwawasto ng bawat bahagi ng pananaliksik upang masigurado ang kaayusan ng kabuuan.

Kay Dr. Melchor B. Espiritu, Dekano ng Eastern Quezon College, Inc., sa paggabay at pangaral na siyang nakatulong sa mananaliksik.

Kay Dr. Diosdado P. Zulueta, na siyang naging tagapangulong panel at buong tiyagang inaral at nagbigay payo sa mga kakulangan at kailangan ng mananaliksik.

Kay Dr. Joy S. Montejo, na isa sa naging panel at buong tiyagang inaral at nagbigay payo sa mga kakulangan at kailangan ng mananaliksik.

Kay Dr. Gloria L. Ching, na isa sa naging panel at buong tiyagang inaral at nagbigay payo sa mga kakulangan at kailangan ng mananaliksik.

Kay Dr. Noel R. Palomares, na buong husay na tumulong at nagturo upang isagawa ang kinakailangang pamamaraang istatistika.

Kay Dr. Annalyn J. Decena, na buong tiyagang binasa, itinama at ginabayan ang mananaliksik sa pagbuo ng pananaliksik.

Kay Dr. Mitzi G. Canaya, na nagbigay ng buong husay upang higit na maging balido ang buong papel ng pananaliksik.

Sa mga mag-aaral na kalahok, na dahilan upang maging makabuluhan ang pag-aaral at pagkuha ng mga datos.

Sa namamahala ng aklat, sa pagbibigay ng pahintulot na magamit ang kanilang mga aklat upang mapagkuhaan ng mga kaugnay na literature at pag-aaral.

REFERENCES

- Albano (2019); Bernardo, et al., (2023); Haw at King, (2023). Programang Gap: Interbensyon sa Makrong Kasanayan sa Pagbasa ng mga Piling Mag-Aaral ng Mataas Na Paaralan Ng Lsssnhs. (99+) PROGRAMANGGAP: INTERBENSYON SA MAKRONG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA PILING MAG-AARAL NG MATAAS NA PAARALAN NG LSSSNHS –
- DepEd Memorandum (No. 173, s. 2019). Hamon: Bawat Bata Bumabasa (3BS Initiative) Hamon: Bawat Bata Bumabasa (DepEd 3Bs Initiative) - TeacherPH. November 22, 2019 DM 173, s. 2019 – Hamon: Bawat Bata Bumabasa (3Bs Initiative) | Department of Education
- Haw, J. Y., & King, R. B. (2023). Understanding Filipino students' achievement in PISA: The roles of personal characteristics, proximal processes, and social contexts. *Social Psychology of Education*, 1-38. (99+) PROGRAMANG GAP: INTERBENSYON SA MAKRONG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA PILING MAG-AARAL NG MATAAS NA PAARALAN NG LSSSNHS –
- Pambansang Kongreso ang Republic Act No. 4723. An Act Giving Importance to the Teaching of Music in the Curricula of Elementary and Secondary Schools, and Appropriating Funds. H. No. 5919 / 64 OG No. 51, 13098 (December 26, 1968). REPUBLIC ACT NO. 4723 - AN ACT GIVING IMPORTANCE TO THE TEACHING OF MUSIC IN THE CURRICULA OF ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS, AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR. - Supreme Court E- Library
- Maam (2019). Transpormasyon at Teknolohiya aa Pagkatuto sa Makabagong Panahon ng Covid-19: Mahalagang Salik sa Pagpapatuloy ng Edukasyon. (99+) TRANSPORMASYON AT TEKNOLOHIYA SA PAGKATUTO SA MAKABAGONG PANAHOON NG COVID-19: MAHALAGANG SALIK SA PAGPAPATULOY NG EDUKASYON
- Nguyen (2022). Nguyen-2022-Vietnamese EFL-ESL Learners' Attitudes towards British English versus American English Accents.m *Journal of Social transformation and Education* DOI: 10.54480/jste.v3i1.44. (PDF) Nguyen-2022-Vietnamese EFL-ESL Learners' Attitudes towards British English versus American English Accents

- Programme for International Student Assessment (PISA) 2022. OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris. Education GPS - PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education
- QNEX MNP (2023), Zarqoon Amin (2024). 9 Pinakamahasay na Tool at Software para Gumawa ng Interactive na Nilalaman ng Video. 9 Pinakamahasay na Interactive Video Platform, Tools at Software (2025)
- Rasouli, F., & Ahmadi, O. (2021). The motivational impact of enhancing reading comprehension through pictorial fictions on the involvement of Iranian EFL students in writing activities. *Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences* Volume V No. 1 (2021); 6 pages. (99+) ANTAS NG KASANAYAN SA PAG-UNAWA SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA GRADE 8
- Saavedra (2020). Factors that Contribute to the Poor Writing Skills in Filipino and English of the Elementary Pupils. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 14, Issue 5, 2020, Pp-1-14. Factors that Contribute to the Poor Writing Skills in Filipino and English of the Elementary Pupils
- Samat at Aziz (2020). The Effectiveness of Multimedia Learning in Enhancing Reading Comprehension Among Indigenous Pupils. *Arab World English Journal (AWEJ) Volume 11. Number2 June 2020. The Effectiveness of Multimedia Learning in Enhancing Reading Comprehension Among Indigenous Pupils by Mohamad Subaidi bin Abdul Samat, Azlina Abdul Aziz :: SSRN*
- Thomas (2022). Programang Gap: Interbensyon sa Makrong Kasanayan sa Pagbasa ng mga Piling Mag-Aaral ng Mataas na Paaralan ng Lsssnhs. (99+) PROGRAMANG GAP: INTERBENSYON SA MAKRONG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA PILING MAG-AARAL NG MATAAS NA PAARALAN NG LSSSNHS
- Varona at Mandado (2020). Ang Kasanayang Pasalita Gamit ang Kagamitang Multimidya sa Antas Tersyarya; *A J H S S R J o u r n a l*. e-ISSN : 2378-703X Volume-4, Issue-12, pp-180-186. Ang Kasanayang Pasalita Gamit ang Kagamitang Multimidya sa Antas Tersyarya
-
- Zarqoon Amin (2024). 9 Pinakamahasay na Tool at Software para Gumawa ng Interactive na Nilalaman ng Video. 9 Pinakamahasay na Interactive Video Platform, Tools at Software (2025)